

SO'ZLASHUV NUTQINING KOMMUNIKATIV VAZIFASI VERBAL VA NOVERBAL VOSITALAR

RAHMONOVA MALIKA JASUR QIZI

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada so'zlashuv nutqining kommunikativligi hamda so'zlashuvda bevosita mavjud bo'lgan verbal va noberval vositalar xususida to'xtalib o'tilgan. Diologik nutqimizda mavjud bo'lgan holatlar kodlash va verbal kodlash va noverbal kodlash haqida umumiy tushunchalar. So'zlashuv nutqida mavjud bo'lgan va diologik nutqda foydalanishlar mavjud bo'lgan vositalar haqida.

Kalit so'zlar: So'zlashuv nutqining kommunikatsiyasi, verbal va noverbal vositalar, kodlash, dikodlash.

So'zlashuvda muloqot jarayoni qanday holatda namoyon bo'ladi: Samarali muloqot bo'lishi uchun quyidagi zanjir amalga oshishi kerak.

1.	KOMMUNIKATOR xabarni tayyorlaydi
2.	Xabar aloqa tizimi (nutq, yozuv, internet) orqali uzatiladi.
3.	Retsepiant xabarni qabul qiladi va tushunadi.
4.	Qayta aloqa: retsepiantning javob reaksiyasi (savol berish, bosh irg'atish va h.k) orqali kommunikator xabar yetib borganini biladi.

Muloqot jarayonida axborotni alishish uchun foydalaniladigan vositalar ikki asosiy turga bo'linadi:

Verbal va noverbal vositalar.

VERBAL VOSITALAR (LISONIY VOSITALAR)

Verbal muloqot- bu so'zlar yordamida amalga oshiriladigan muloqotdir. Bu turdagi muloqotda inson tili asosiy qurol hisoblanadi.

Og'zaki nutq:	Suhbat, ma'ruza, telefon orqali muloqot, diologik suhbat.
Yozma nutq:	Xatlar, kitoblar, electron xabarlar, hujjatlar.

Xususiyati:	Tadqiqotlarga ko'ra, muloqot paytida ma'lumotning faqat 7 foizi so'zlar ya'ni verbal vositalar orqali uzatiladi.
-------------	--

NOVERBAL VOSITALAR (NOLISONIY VOSITALAR)

Noverbal muloqot – bu so'zlarsiz, turli belgilar, harakatlar va ovoz ohangi orqali amalga oshiriladigan muloqotdir. Bu ko'pincha " tana tili" deb ham ataladi.

Asosiy turlari:	
1. Kinesika:	Yuz ifodasi (mimika), nigoh, imo-ishoralar (jestlar) va gavda holati (poza).
2. Prosodika va paralingvistika:	Ovoz balandligi, tembri, pauzalar va intonatsiya. Ma'lumotning 38 foiz qismi aynan ovoz ohangi orqali yetib boradi.
3. Takeisika:	Jismoniy aloqa (qo'l berib so'rashish, quchoqlashish, yelka qoqish, bosh urushtirish...
4. Proksemika :	Muloqot paytidagi masofa (shaxsiy hudud)
5. Visual aloqa:	Ko'z bilan biron narsaga ishora qilish yoki tushuntirish.

Bunday vositalarning asosiy xususiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, verbal vositalarda ko'p so'zlar, grammatika asosiy vosita hisoblanadi. Hamma ko'rsatilayotgan aytilgan fikr ongli ravishda nazorat qilinadi. Aniq fakt va aniq raqamlar ishtirok etishini aytib o'tish joiz. Noverbal vositalar haqida to'xtalib o'tsak, ular asosan harakatlar va ohang, holat bilan hamohang tarzda turadi. Noverbal vositalar ko'pincha beixtiyor yuz beradi. Hissiyotlar va munosabatlardan iborat.

Xulosa qilib aytganda, noverbal vositalar aytilayotganda so'zlarni tasdiqlashi, kuchaytirishi yoki aksincha, inkor etishi mumkin. Masalan ,

do'stingiz "hammasi joyida" deb aytsa- yu, lekin yuzi ko'rishidan g'amgin bo'lsa, siz ko'proq shunday holatda noberbal singnalga ishonch bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Уринбоёв Б. Узбек сузлашув нутки синтаксиси. Самарканд – 2009
2. Хазраткулв А. Узбек тили синтаксиси. Тошкент: Фан, 1991
3. Туропова М. Узбек шевалари синтаксиси. Тошкент: Фан, 1984

